

Э. МАРТИН

**К вопросу о кризисе идентичности.
Критика интерпретации идеи идентичности
в постмодернизме и постструктурализме***

Аннотация. На фоне современного усиливающегося влияния антиантропоцентризма и релятивизма как ценностной парадигмы, политики гендерного плюрализма на Западе, современной идеологии сохранения духовно-нравственных ценностей в России тема идентичности приобретает особую актуальность. В статье предлагается краткий критический обзор интерпретации понятия личности и личностной идентичности в философии Р. Декарта, Дж. Локка, Д. Юма. Анализируется психоаналитическая трактовка идентичности в работах Д.Г. Мида, Э. Эриксона и И. Гоффмана. На основе анализа основных концептуальных идей постмодернизма автор демонстрирует трактовку постмодернистскими теоретиками «идентичности» как нечто сконструированного, текучего, множественного и фрагментарного. Автор утверждает, что постмодернистская интерпретация мира и человека проложила путь к идее отказа от целостности человеческого самосознания как ядра человеческой личности. Представлена критика идеи радикального самоконструирования идентичности в рамках постструктуралистского феминизма. Показывается, что задачей постструктуралистского феминизма является не только преодоление гендерной, но и любой идентичности в попытках создания идентично нейтральных существ. В статье утверждается, что идентичность человека связана прежде всего с его духовностью и самосознанием. Уделяется внимание феномену самоидентичности как внутренней, интимно переживаемой сфере самосознания. Самоидентичность соотносится с сущностью человека, которая заключается в его сознании, а точнее в его религиозном сознании. Децентрированное постмодернистское самосознание означает мутированную идентичность. Автор связывает современный кризис идентичности в секуляризованном социуме с мутацией самосознания, поскольку самость

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Мартин Э. К вопросу о кризисе идентичности. Критика интерпретации идеи идентичности в постмодернизме и постструктурализме // Философия хозяйства. 2025. № 4. С. 178—193. DOI:

больше не осмысливается критически, а является результатом внешнего влияния и самоконструирования вне обращения к трансцендентности, вне контекста духовных ценностей. Утверждается, что идентичность человека не может быть полностью ни продуктом социальной конструкции, ни результатом собственного выбора, а зависит от самосознания как главного условия развития человеческих качеств, формирующих личность. Подчеркивается важность самоидентичности как трансцендентального единства сознания, обуславливающего внутреннюю устремленность к духовному преображению. Самоидентичность как ядро личностной идентичности есть главное условие сохранения, непрерывности и преемственности человеческих качеств.

Ключевые слова: человек, идентичность, самоидентичность, гендерная идентичность, личностная идентичность, сознание, самосознание, постмодернизм, постструктурализм, феминизм, самоконструирование идентичности.

Abstract. In the light of the increasing influence of anti-anthropocentrism and relativism as a value paradigm, policy of gender pluralism in the West; ideology of preservation of spiritual values in Russia, the topic of identity becomes particularly relevant. The article provides a brief critical overview of the interpretations of the notion of person and personal identity in the philosophy of R. Descartes, J. Locke, D. Hume. It analyses the psychoanalytic interpretation of identity in the works of G.H. Mead, E.H. Erikson, E. Goffman. On the basis of the analysis of the main conceptual ideas of postmodernism, the author demonstrates how postmodern theorists interpret "identity" as something constructed, fluid, multiple and fragmented. The author argues that postmodern interpretation of the world and man paved the way for the idea of abandoning the integrity of human self-awareness, as the core of the personal identity. The article presents a criticism of the idea of radical self-construction of identity within the framework of poststructuralist feminism. The author shows that the aim of poststructuralist feminism is not only to overcome gender identity, but any identity in the attempt to create identity neutral beings. It is argued that the human identity is primarily linked with spirituality and self-consciousness. The author pays attention to the phenomenon of self-identity as inner, intimately experienced sphere of self-awareness. Self-identity correlates

with the essence of a person, which is in his consciousness, or rather religious consciousness. Decentred postmodernist self-consciousness means a mutated identity. The author links the contemporary identity crisis in a secularised society with a mutation of self-consciousness, since the perception of the surrounding world and oneself is no longer critically comprehended, but becomes a result of external influence and self-constructing without appeal to transcendence, outside the context of spiritual values. It is argued that identity of a person, e.g. the way one understands, identifies himself cannot be entirely either a product of social construction or the result of his own choice. The importance of self-identity is emphasised as transcendental unity of consciousness that determines the internal aspiration for spiritual transformation. Self-identity as the core of personal identity is the main condition for preservation and continuity of human qualities.

Keywords: human being, identity, self-identity, gender identity, personal identity, consciousness, self-consciousness, postmodernism, poststructuralism, feminism, self-construction of identity.

УДК 101
ББК 87.5

Тема идентичности является сложной и многоаспектной. Понятие «идентичность личности» сводится прежде всего к вопросу о том, как человек осознает себя. Идентичность включает в себя тождественность и переменчивость, ибо человек развивается на протяжении всей своей жизни. Что является ядром личностной идентичности? Правомерно ли утверждать, что личностная идентичность формируется исключительно в социокультурной среде? Более того, активная социализация в секуляризованном мире может породить абсолютную бездуховность.

Понятие личностной идентичности

Начиная с эпохи Просвещения считалось, что люди обладают уникальной идентичностью и отличительным сознанием, способны решать проблемы на основе разума и логики. Такое понимание личности берет свое начало в философии Р. Декарта, для которого разум каждого человека был уникален сам по себе, о чем свидетельствует его знаменитое утверждение «Я мыслю, следовательно, существую».

В попытке обосновать природу своего существования Декарт исследует понятие «Я». Осознание того, что он не может быть отделен от своей мысли, заставило его описать «Я» как мыслящую вещь, что, по сути, есть «ум... или интеллект, или разум...» [8, 18].

Самые ранние философские представления о личностной идентичности были тесно связаны с вопросами сознания, религии, разума, морали и души. Философские теории Дж. Локка, Д. Юма и И. Канта и по сей день сохраняют свою значимость в дискурсе о личностной идентичности. Дж. Локк впервые стал рассматривать проблему идентичности как самостоятельную. Локк делает различие между понятиями «субстанция», «человек» и «личность». Понятие «человек» относится к физическому телу. Человек с неразвитыми умственными способностями не может называться личностью, но при этом он все же остается человеком. Тождество личности является сознание. Идентичность основана на сознании (а именно памяти), а не на субстанции души и тела. Локк определяет личность как «мыслящее разумное существо, обладающее разумом и способное размышлять и считать себя самим собой, одним и тем же мыслящим существом, в разное время и в разных местах» [21, 318]. Локк подчеркивает, что личность — это существо, обладающее не только сознанием, но и самосознанием. Это означает, что личность имеет способность осознавать себя как одно и то же мыслящее существо в разное время и в разных ситуациях. Он сосредоточился на значении памяти и сознания в описании проблемы самоидентификации. Локк уделяет внимание религиозному сознанию, рассматривая личность как моральное и юридическое существо. Согласно Локку, для личности необходимы моральные законы вышестоящего законодателя, а именно Бога.

Д. Юм, напротив, выступал против отождествления личности и сознания. Шотландский философ считает, что идея «Я» — это всего лишь иллюзия. Не существует постоянного «Я», продолжающегося во времени. Существует три элемента нашего разума: впечатления, идеи и процедуры, которые ими управляют. Впечатления — это, по сути, простые ощущения, а идеи включают в себя воспоминания о восприятиях, а также элементы нашего сознания и психики. Наше восприятие постоянно меняется. Личностную идентичность можно объяснить только на основе причинно-следственной связи [19, 260—

262]. Юм отрицает понимание личности как духовного единства, которое тождественно себе на протяжении всей человеческой жизни.

Критика Локком картезианского отождествления души и мышления предвосхищает кантовское понятие трансцендентального субъекта. Согласно И. Канту, принцип «Я мыслю» должен сопровождать все наши представления [20]. По Канту, в трансцендентальном эго заложен следующий принцип: осознай себя как мыслящего субъекта. Мы знаем субъекта как единое и уникальное целое (тот же самый) во всех его восприятиях и мыслях. Благодаря апперцепции «Я» сохраняется самосознание как способность не терять самоидентичность.

Психоаналитическая интерпретация идентичности

Такие понятия, как человеческая идентичность и субъективность, в начале прошлого века столкнулись с рядом проблем. Универсальная картезианская идея *cogito* была поставлена под сомнение новыми разработками в области психоанализа. Особое влияние оказали идеи З. Фрейда о бессознательном, которые оспаривают корректность самоидентичности в сознании. Все, что изображает наше сознание, верно, но все то, что бессознательно, не изображено, тоже правильно и имеет прямое отношение к нашему осознанию себя. К исследованию этой проблемы подключились психоаналитические и социологические теории. Дж.Г. Мид утверждает, что в процессе принятия социальной роли у человека развивается концепция «Я». Ставя себя на место других, он может посмотреть на себя как на объект. Личность человека возникает из внешних социальных взаимодействий и внутренних ощущений самого себя. Возникновение концепции идентичности лежит в способности принимать на себя роль «другого» [22, 277].

Проблема идентичности приобрела особую остроту и актуальность середине XX в., когда Э. Эриксон впервые ввел в оборот понятие «кризис идентичности». Он предложил психосоциальную трактовку идентичности, утверждая, что на каждом этапе своего развития (которых всего насчитывается восемь) индивид может переживать психологический кризис, способный привести либо к позитивному исходу, либо к негативному. Согласно Эриксону, тождество самого себя является фундаментальным принципом, который развивается на протяжении жизни и дает ощущение преемственности внутри себя и

во взаимодействии с другими и позволяет сохранять свою уникальность. Эриксон подчеркивает, что «в социальных джунглях человеческого существования нет ощущения жизни без идентичности» [10, 130].

И. Гоффман разработал концепцию «испорченной идентичности», согласно которой человек получает негативную или стигматизирующую характеристику от другого. Это связано с процессом навешивания «ярлыков», в результате чего люди, не соответствующие общепринятым нормам, воспринимаются как «отклоняющиеся», или «outsiders» [15, 8]. Гоффман был теоретиком ситуативного «Я», предложив теорию, согласно которой «Я» создается во время взаимодействия, подобно драматургии. Жизнь человека можно сравнить с представлением, в котором люди как актеры. Человек развивает свою личностную идентичность как функцию взаимодействия с другими посредством обмена информацией. Представление существует независимо от психического состояния, поскольку личностную характеристику часто приписывают человеку, несмотря на его или ее неверие в представление или даже незнание его [2, 22]. Таким образом, человеческая идентичность зависит не от самосознания, а от взаимодействия с «другими» и от впечатления, которое индивид производит на других.

Если в середине 1960-х гг. акцент ставился на психосоциальный фактор во взаимодействии индивида и социума, то к концу XX в. идентичность личности стала рассматриваться как продукт социальной конструкции, как субъективная реальность. П. Бергер утверждает: «Идентичность — это ключевой момент субъективной реальности. Как вся субъективная реальность, идентичность находится в диалектических отношениях с обществом. Идентичность формируется социальными процессами» [3, 194]. Но в субъективной реальности может создаваться все что угодно. Человеческие уникальные качества кристаллизуют сознание, которое трансцендентно по своей природе. Оно от Бога.

Самоидентичность и личностная идентичность

Самоидентичность и личностная идентичность являются взаимозависимыми, но не тождественными понятиями. Современный философ Дж. Драммонд считает, что ключом к пониманию само-

идентичности является выявление трансцендентальных структур, которые делают возможной расширенную во времени, непрерывную и единую эмпирическую жизнь. Самоидентификация коренится в формальной, временной структуре интенционального опыта, лежащего в основе психологической непрерывности. Личностная идентичность, напротив, коренится в содержании конкретного потока опыта, принятого пассивно или активно в рефлексии субъекта в свете его социальных и традиционных наследий [9, 235]. В рамках такой дефицитарности личность представляется зависимой от социума вне контекста духовных ценностей, в силу того, что сознание лишено трансцендентности, поскольку сведено к психоэмоциональным детерминантам и личному опыту.

Для Ю. Хабермаса развитие самоидентичности является ответом на требования, присущие структуре языкового общения. Индивидуация, осуществляемая лингвистически опосредованным процессом социализации, объясняется языковой средой [17, 82, 93].

На наш взгляд, нельзя утверждать, что самоидентичность является исключительно результатом социализации. В антропологическом измерении самоидентичность относится к самосознающему субъекту. Самоидентичность — это внутренняя, интимно переживаемая сфера самосознания, обусловленная не внешними условиями и не наличием «другого», а духовными ценностными установками. Эти ценности определяет не социум, а вера, религиозное сознание. Самоидентичность является трансцендентной, ибо человек изначально не есть результат своей экзистенции. В основе человеческой сущности есть предзаданный образец. Мы созданы по образу и подобию Божию. Самоидентичность — это образ «Я». Проблема «Я» существует только в сознании человека. Феофан Затворник утверждал, что сознание — существенное свойство человека: «Это такое свойство, по которому человек, утверждая свое собственное бытие и бытие вещей вне себя, отличает их от себя, а себя от них, говорит себе — я, а не они, а о тех — они, а не я. Оно получает название самопознания, когда обращается внутрь, к себе исключительно» [1, 255].

Самоидентичность соотносится с сущностью человека. Сущность человека в его сознании, а точнее, в его религиозном сознании, потому что сознание дано от Бога. Если разум способен менять критерии истины, сомневаться, то религиозное сознание лишено таких

метаний, потому что есть вера в Бога, который есть Истина. Религия — это источник духовно-нравственных ценностей, обуславливающих самоограничение как главное условие существования антропологической реальности, где господствует сознание, а не законы природы. Самость нуждается в трансцендентности, ибо в человеке изначально заложено стремление к поискам смысла жизни, к высшим ценностям, которые невозможно эмпирически познать или воспринять в социальном мире. Самоидентичность мыслящей личности, реализующей себя на основе духовно-нравственных ценностей, возможна только в перспективе духовного совершенствования и обоже-ния.

Становление личностной идентичности происходит на основе самости, т. е. нашего «Я». Значительное влияние на формирование личностной идентичности оказывают религия, семья, историко-культурные традиции и социальная среда. Это динамичный процесс, который связан с самореализацией, но в основе этого процесса лежит самоидентичность. Несмотря на динамику экзистенциальных условий, наличие различных социальных, политических и других внешних факторов, самоидентичность есть главное условие сохранения, непрерывности и преемственности самосознания, а значит, и сохранения человеческих качеств.

Самоидентичность — это не самоконструирование. Это ядро нашего сознания, в котором заложен код человеческих качеств, обуславливающих смыслообразующие мотивы, ведущие к экзистенциальным поискам, к тому, что выше и важнее нашего биологического существования и социализации.

Прежде чем осознавать что-то, человек осознает себя как человека. Самоидентичность как внутреннее переживаемое чувство, влияющее на духовную жизнь человека, возможна лишь в контексте обращения к трансцендентности. Без обращения к высшей божественной сфере Абсолюта любые попытки самопознания, саморефлексии так или иначе сводятся к эго-идентичности как к процессу рефлексий сугубо личностных измерений и гедонистических потребностей.

Постмодернистская интерпретация

Постмодернизм унаследовал главный тезис атеистического экзистенциализма, который сформулировал Ж.-П. Сартр, согласно которому экзистенция (существование) предшествует эссенциализму (сущности). Сартр объясняет суть этого тезиса следующим образом: «Мы имеем в виду, что сначала человек существует: он материализуется в мире, познает себя и только после этого определяет себя» [23, 22]. Этот антиэссенциалистский тезис встречается у Ф. Ницше, который легализовал путь к отказу от метафизики, положил начало разрушению эссенциалистского понимания субъекта в метафизическом смысле, указав на его конструктивистский характер.

Радикальный взгляд на индивидуальную свободу в западной философии фактически проложил путь к пониманию идентичности как к чему-то постоянно меняющемуся, поскольку на место человеческого субъекта встали лингвистические и социальные структуры, тотальность текста, деконструктивизм, а вместо человеческого оказалась пустота.

Постмодернизм ниспровергает способность сознания формировать личность. Для таких влиятельных теоретиков постмодернизма, как Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Деррида, М. Фуко и Р. Рорти, несмотря на различия в их философских воззрениях, общим является стремление децентрировать субъект в случайностях, особенностях, релятивизации дискурсных конструкций. Постмодернистский поворот сделал идентичность глубоко проблематичным явлением, позволив фривольное обращение с личностной идентичностью, безграничный и безусловный либерализм. Постмодернизм рассматривает мир как нечто неоднородное, состоящее из огромного множества интерпретаций, в которых знание и истина случайны, а идентичность, по своей сути, децентрализована и подвижна, потому что состоит из нестабильных отношений. Постмодернизм делает акцент на релятивизм и плюрализм, отвергая идею веры в трансцендентное начало, трактует человеческую личность как социальный конструктор. Если традиционно плюрализм допускает разнообразие мнений и точек зрения при условии сохранения фиксированной позиции субъекта, имеющего свою позицию, то постмодернистский плюрализм отвергает субъекта и его способность занимать какую-либо определенную точку зрения.

Вера в Бога, который и есть Истина, накладывает определенные ограничения на то, как себя идентифицировать, чему и кому верить. Абсолютная истина есть условие онтологической стабильности, потому что есть некие фиксированные критерии правильности, обеспечивающие уверенность и чувство реальности. Но в постмодернизме религия, понятия добра и зла, мораль, идентичность стали амбивалентными и открытыми к различным истолкованиям.

Постмодернизм, позволив многоплановую, разнообразную интерпретацию всего, постулирует фрагментарное «я». На уровне индивида идентичность является синонимом ядра личности, которым наделен актер. Крайние версии конструкционизма, связанные с постмодернизмом, полностью отвергают понятие ядра и рассматривают человеческую идентичность как продукт дискурса, по сути, фрагментарный, множественный и преходящий.

М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Батай, Р. Рорти, Л. Иригарэй представляют радикальные постмодернистские теории, в которых на место субъекта встают властные отношения, желания и дискурсы. Фуко отвергает точку зрения о том, что у человека есть внутренняя и фиксированная сущность, которая есть его идентичность. Он утверждает, что наша идентичность никак не фиксируется в традиционном смысле, а опосредуется многими диалогическими дискурсами, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Фуко описал технологии самости как способы, с помощью которых люди воздействуют на себя, создавая определенные способы идентичности и сексуальности [11].

Если модернизм утверждал, что существует естественная реальность — мир как таковой, то постмодернизм трактует реальность как интерпретацию текстов, концептуальную конструкцию, деконструирует устоявшиеся убеждения и мировоззрения. Деконструктивизм является ключевой теорией постмодернизма.

Концепция деконструктивизма была впервые изложена Ж. Деррида в его книге «О грамματοлогии», где он исследует взаимодействие между языком и построением значения [6]. Деррида старается выйти за рамки всех традиций и конвенций, как бы встать в позицию утраты ясности и поиска новых смыслов. Он развивает идею о том, что центральные концепции и категории западной традиции, такие как субстанция, тождество, идентичность, субъект и объект, должны быть деконструированы.

Деррида акцентировал внимание на реконструкции и интерпретации текста в форме критики и ориентации на более глубокие смыслы, стремясь показать, что сознание индивида зависит от языковых стереотипов. Человеческий язык в лучшем случае передает не истину, а то, как определенный индивид понимает истину в какой-то момент времени в контексте его культурных, социально-политических отношений, влияний и личных переживаний.

По мнению Деррида, идентичности возникают из сферы различия посредством предикации и концептуального знания. Поскольку он считает, что сознание по существу языковое, то мы можем утверждать, что язык производит идентичности и значения, которые составляют наш мир.

Таким образом, у Деррида роль самосознания в процессе формирования личностной идентичности практически нивелируется, поскольку на место сознания встал язык [7, 79—153, 133].

Следует отметить, что сознание в языке не нуждается. Язык связывает людей в социуме, являясь инструментом социализации. Языковое сознание относится к коммуникациям. Человек идентифицирует себя изначально не через коммуникацию с другими, а посредством осознания и различения себя и других.

Если свести идентичности к социокультурной конструкции, которая есть результат лингвистики и дискурсов, то тогда человека можно понимать просто как биосоциальное существо, которое нуждается лишь в социальном воспитании и коммуникациях, чтобы выполнять свою социальную функцию и быть гибким в восприятии доминирующих идейных установок. Это значит фактически низвести с человека к существу, у которого отсутствует критическое мышление.

Идея самоконструирования идентичности

Господство морального релятивизма лишило современный секуляризованный социум духовных векторов и нравственных императивов, превратив проблему идентичности в своего рода «сделай сам себя» проект. Основной задачей этого «проекта» является не осмысление себя как личности, а, прежде всего, задача добиться успеха, достигнуть максимального материального комфорта вне контекста духовных императивов, религиозного мировоззрения и культурных традиций.

Р. Сеннетт писал о деградации характера, вызванной гибкостью, пронизывающей беспокойной динамикой позднего модерна. «Как может человек формировать понятие об идентичности... в социуме, состоящем из эпизодов и фрагментов» [24, 26].

А. Гидденс утверждает, что до модерна общество было сконструировано в основном традициями. В условиях доминирования традиционных культур людям приходилось думать о том, как действовать в той или иной среде, поскольку они наследовали определенные способы действий, которые предписаны давними обычаями и традициями. Однако для постмодернизма характерна посттрадиционная культура, в которой традиции теряют свою силу, а люди обладают большей свободой в отношении того, как они хотят действовать и кем они хотят быть. По мере того как ослабевает традиция, человек становится источником собственной свободы действий. Гидденс выдвигает теорию о том, что переход к посттрадиционной культуре заставляет людей понимать свою самоидентичность как рефлексивный проект. Вместо того чтобы принимать как должное или наследовать то, кем мы являемся, мы активно формируем себя, создавая биографические повествования, по мере того как идем по жизни. Таким образом, мы относимся к своей идентичности как к проекту, к тому, что мы активно конструируем. [13]

В современном мире традиции, религия и культура утратили свою значимость, породив все более саморефлексивную личность, лишенную духовно-нравственных императивов. С дестабилизацией традиций устоявшиеся варианты самоидентичности уступают место ситуации, когда «человек сам должен найти свою идентичность среди стратегий и вариантов, представляемых абстрактными системами» [14, 124].

Постструктуралистский феминизм. Проблема гендерной идентичности

Идея радикального самоконструирования идентичности явно прослеживается в постструктуралистском феминизме, тесно связанном с постмодернизмом. Эту идею довольно ярко продемонстрировала феминистка Д. Харауэй в образе киборга в своем эссе «Манифест киборгов» [18]. Киборг — это метафорическое воплощение радикального архетипа самоконструирования, которое предлагает мо-

дель изменения социально навязанной идентичности. Бесполой киборг — это симбиоз техники (кибернетики) и органики, олицетворяющий гибкость, пластичность социально сконструированных идентичностей. Харауэй предлагает идею того, что у нас есть способности преодолевать наши гендерные, национальные, культурные идентичности, стать полностью идентично нейтральным существом.

В постструктуралистском видении практически все критерии человеческой нормальности с точки зрения человеческого вида, поведения гендерной принадлежности и сексуальной ориентации отменяются. То, что мы обычно понимаем как самость или Я, рассматривается в рамках постструктурализма как «социально сконструированная фантастика» (хотя и серьезная), как продукт языка и конкретных дискурсов [25, 50]. Например, по мнению М. Фуко, половая идентичность — это культурный сценарий, а не биологическое свойство, поэтому это понятие относительно и непоследовательно. Представители феминизма делают особый акцент на постоянную трансформацию идентичности социальных акторов. Основываясь на работах таких мыслителей, как М. Фуко и Ж. Деррида, теоретики постструктуралистского феминизма подчеркивают конститутивную роль дискурса в определении гендера и сексуальной ориентации.

Дж. Батлер, проецируя идею Фуко о сексуальности на гендерную идентичность, исследует вопрос о том, как теоретическое разделение между социально сконструированным гендером и биологическим полом якобы создает иллюзию того, что гендер человека основан на фиксированной и бинарной биологической сущности.

Понятие «гендер» стало активно использоваться благодаря второй волне феминизма — примерно с середины прошлого века. Гендер используется как социокультурный феномен. Пол — это биологический атрибут, означающий нашу природную идентичность.

В конце 1990-х гг. Батлер сделала революционную попытку создать «гендерную проблему», разрушив традиционное бинарное представление о половой идентичности. Согласно Батлер, гендер следует рассматривать не как биологический факт, а как разыгранное действие (перформанс), который заставляет нас поверить в существование другого пола. В рамках ее теории «гендерной перформативности» понятие половой идентичности полностью нивелируется. Имеет значение только социокультурное содержание гендера, который постоянно реализуется, основываясь на социальных нормах [5].

Дж. Батлер пишет: «Субъект не является ни основанием, ни результатом, а постоянной возможностью некоего “переозначающего процесса”» [4, 13].

В настоящее время на Западе активно постулируется идея гендерно нейтральной идентичности. В атмосфере морального релятивизма, когда нет Бога, а значит, не существует источника критериев истины, правильности, обеспечивающего универсальную легитимацию, природная идентичность становится открытой для оспаривания.

Заключение

В современном западном социуме, где господствует моральный релятивизм, феномен кризиса идентичности заключается главным образом в отказе от идеи человека как субъекта, обладающего сознанием.

Как предсказывал Фуко, человек в том виде, в каком он существует, «исчезнет» [12, 420]. Человек, ставший лишь недавним изобретением европейской культуры, равно как и породивший ее период истории, может продолжаться недолго. И «тогда может случиться, что человек исчезнет, как лицо, начертанное на песке» [12, 422].

В условиях плюралистического многообразия децентрированное «Я» означает мутацию сознания, поскольку восприятие окружающего мира и самого себя больше не осмысливается критически, а является результатом внешнего влияния и самоконструирования вне контекста духовно-нравственных императивов. Социокультурная жизнь способствует раскрытию в человеке его собственной человеческой идентичности только тогда, когда человек руководствуется духовными ценностями. Социум влияет на нашу внешнюю жизнь, а вот на нашу внутреннюю жизнь влияет религия, которая определяет духовно-нравственные векторы человеческой жизни.

Внутренняя идентичность определяется нашим сознанием. В сознании человека происходит демаркация на «Я» и «другие», на «Я» и «нечеловеческий мир». Самосознание определяя ценностное содержание внутренней жизни, является главным условием критического мышления, позволяющем осмысливать происходящее и противостоять абсурдности внешнего мира.

Идентичность человека, т. е. то, как он себя осмысливает, идентифицирует, не может быть полностью ни продуктом социальной конструкции, ни результатом собственного выбора. Но в секуляризованном обществе, в условиях господства релятивистского мировоззренческого плюрализма, человек лишен духовно-нравственных ориентиров, необходимых для самоидентичности как трансцендентального единства сознания, обуславливающего внутреннюю устремленность к духовному преображению.

Литература

1. Феофан Затворник, Свт. Начертания Христианского Нравочения. М., 2010. 689 с.
2. *Becker H.S.* Outsiders: Studies in the sociology of deviance. N.Y.: The Free Press, 1963. 224 p.
3. *Berger P.L., Luckmann T.* The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge. L.: Penguin Books, 1991.
4. *Butler J.* Contingent foundations: feminism and the question of «postmodernism» / J. Butler, J.W. Scott (eds.) // *Feminists theorize the Political*. N.Y.: Routledge, 1992. P. 3—21.
5. *Butler J.* Gender trouble. Feminism and the subversion of identity. N.Y.: Routledge, 1990. 92 p.
6. *Derrida J.* Of grammatology. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976. 560 p.
7. *Derrida J.* Violence and metaphysics: An essay on the thought of Emmanuel Levinas // *Writing and difference*. Chicago: The University of Chicago, 1978. P. 79—195.
8. *Descartes R.* The Philosophical writings of Descartes. Vol. II. Cambridge: Cambridge University press, 1985. 442 p.
9. *Drummond J.* Self-identity and personal identity // *Phenomenology and the cognitive sciences*. 2020. Vol. 20. No 2. P. 235—247.
10. *Erikson E.H.* Identity, youth and crisis. N.Y.: W.W. Norton Company, 1968. 336 p.
11. *Foucault M.* Technologies of the self: A seminar with Michel Foucault / L.H. Martin, H. Gutman, P.H. Hutton. (eds). Massachusetts: University Massachusetts Press, 1998. 176 p.
12. *Foucault M.* The Order of Things: Archaeology of the Human Sciences. L.: Routledge, 2001. 448 p.

13. *Giddens A.* Modernity and Self-Identity Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity, 1991. 264 p.
14. *Giddens A.* The Consequences of Modernity Anthony Giddens. Cambridge: Polite Press, 1994
15. *Goffman E.* Stigma: Notes on the management of spoiled identity. L.: Penguin Books, 1963.
16. *Goffman E.* The Presentation of Self in Everyday Life. Doubleday: Garden City; N.Y., 1959. 256 p.
17. *Habermas J.* Moral development and ego identity // Communication and the evolution of society. Boston: Beacon Press, 1979. P. 69—94.
18. *Haraway D.* A manifesto for cyborgs: science, technology & socialist feminism in the 1980s // Australian Feminist Studies. 1987. Vol. 2. No 4. P. 1—42.
19. *Hume D.* A Treatise of human nature. Oxford: Oxford University Press, 1978. 442 p.
20. *Kant I.* Critique of pure reason. Cambridge: University Press, 1999. 800 p.
21. *Locke J.* An Essay Concerning Human Understanding. Pennsylvania State University Press, 1999. P. 719.
22. *Mead G.H.* Mind, self and society: From the standpoint of a social behaviorist. Chicago; L.: University of Chicago Press, 1972. 401 p.
23. *Sartre J.-P.* Being and nothingness: an essay in phenomenological ontology. L.: Routledge, 2020. 918 p.
24. *Sennett R.* The corrosion of character: The personal consequences of work in the new capitalism. N.Y.; L.: W.W. Norton & Company, 1999. 176 p.
25. *Spargo T.* Foucault and queer theory. Cambridge: Icon books, 1999. 81 p.

References

1. *Feofan Zatvornik, Svt.* Nachertaniya Hristianskogo Nra-voucheniya. M., 2010. 689 s.